

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY TARBIYANING AHAMIYATI

Qo'ldasheva Ro'zixon Tojiboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqicha talabasi

Annotatsiya: Ta'lim va tarbiyaning umumiy tizimida maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi alohida o'rin tutadi. Har tomonlama rivojlanishning asosi sifatida jismoniy tarbiyaning ahamiyatini belgilaydigan muhim vazifa – bu o'z harakatlarini yaxshi biladigan, jismoniy mashqlarni yaxshi ko'radigan, o'z muhitiga mustaqil ravishda yo'naltirilgan, maktabda o'rganishga va keyinchalik faol ijodiy qobiliyatga ega bo'lgan sog'lom bolani shakillantirishdir.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, bolalarda sport o'yinlari, harakatli o'yinlar, innovatsiyon jarayonlar, harakatli o'yinlar, ta'lim va tarbiya, oila muhiti.

Jismoniy faoliyat. Aynan maktabgacha yoshdagi bolalikda maqsadli pedagogik ta'sir ko'rsatish natijasida shaxsning har tomonlama barkamol rivojlanishi uchun zarur bo'lgan salomatlik, umumiy chidamlilik va mehnat qobiliyati, hayotiy faollik va boshqa sifatlar shakilanadi. Jismoniy sifatlar, harakat qobiliyatlari va qobiliyatlarni shakillantirish bolaning aqliy rivojlanishlari, estetik his tuyg'ulari va axloqiy – irodaviy shaxsiyat xususiyatlarini tarbiyalash bilan o'zaro chambarchas bog'liq. Bir qator olimlar jismoniy tarbiya vositalariga alohida e'tibor

qaratishlari kerak. Aqliy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasi vazifalari bilan kompleks va o'zaro bog'langan holda hal etilishi lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida jismoniy tarbiya ham judda muhim ro'l o'ynaydi. Nafaqat ularning tarbiyasiga, ularning organizimiga ham judda muhim tasir ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar organizimining o'ziga xos tomoni shundakiy, u juda tez o'sadi va rivojlanadi. Shu bilan birga organizim funksiyalari va sistemalarining shakilanishi hali tugalanmagan bo'ladi, shunga ko'ra u tez jarohatlanadi. Shuning uchun bolalarga jismoniy tarbiya berishda quyidagilarni birinchi darajaliy vazifalar hisoblanadi: sog'lomlashtiruvchi vazifalar, ta'limiy vazifalar, tarbiyaviy vazifalar.

Sog'lomlashtiruvchi vazifa. Bolalar sog'lig'ini mustahkamlash, organizimning shakl va funksiyalarini uyg'un rivojlantirish, ish qobiliyatini oshirish, har xil tashqi ta'sirlarga chidamliligini kuchaytirish, uzoq umr ko'rishni ta'minlash.

Ta'limiy vazifalar. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga xos bo'lgan o'ta qabul ilivchanlikni, sharoitning o'zgarishiga yengil moslashish qobiliyatlari bilan bir qator ta'limiy vazifalarni amalga oshirish imkoniyatini yaratadi, chunochi: kerakli ko'nikma va malakalarni shakilantirish, jismoniy sifatlar va kuchlik, chidamlilik, tezkorlik, eguluvchanlik, muvozanat ko'z bilan chamalashni o'stirish to'g'ri qadi – qomat, gigiyena ko'nikmalarini tarbiyalash, jismoniy tarbiya haqidagi bilimlarni o'zlashtirish. Bolalardagi harakat ko'nikmalari yurish, yugurish, gigiyena, ko'nikmalari nisbatan yengil shakilanadi va ular bolani muhit bilan aloqasini osonlashtiradi Boal chanada uchayotib qor, shamolning, suvada suzayotib suvning xossalari bilan tanishadi. Jismoniy mashiqlar, gigiyena malakalarini egalash bilan

bog'liq bo'lgan dastlabgi bilimlar shakilantiriladi. Maktabgacha yoshdgi bolalarga mash'ulotlarning foydasi, jismoniy mashqlarning ahamiyati va texnikasi, ularni o'tkazish meto'dikasi haqidagi, tushuncha va bilimlarni berish zarurdir. Jismoniy mashqlar bilan shug'ulanish jarayonida bolada tabiat hodisalari, ijtimoiy hayot, hayvonlar, qushlar, hashorotlar haqidagi bilimlarni mustahkamlash zarur.

Tarbiya vazifalari. Bolalar sport mashg'ulotlariga muhabbatni, sportchilarning yutuqlariga qiziqishni tarbiyalash lozim. Jismoniy mashqlarni o'rganishda xarekterning ijobiy xususiyatlari va axloqiy fazilatlari, jamoada shug'ulanish malakasi, fizkultura asboblarini ehtiyot qilish, topshiriqlarni ma'sulyat bilan bajarishlarini tarbiyalash, shuningdek, irodaviy fazilatlarni, namoyish qilish uchun juda qulay sharoit yaratiladi. Tarbiyalanuvchilar bilan jismoniy tarbiyacha bajariladigan ishni to'g'ri rejalashtirish va o'tkazish uni samaraliy hal etishda nihoyada muhimdir. Kun davomida turli hildagi mashg'ulotlarni jismoniy mashiq va harakatliy o'yinlar bilan qo'shiq olib borishi, bolaning to'g'ri harakatini ta'minlashga yordam beradi. Mashg'ulotlar to'g'ri tashkil etilsa, qiziqarli, ibratliy, jihatlari oshirilsa, bolalar o'z vaqtida dam olishlariga e'tibor berilsagina jismoniy mashqlarning samaradorligi ortadi. Mashg'uloda eng muhimi mashq va o'yinlarning to'g'ri taqsimlanishidir. Ertalabgi badan tarbiya, sayirdagi jismoniy mashq va o'yinlarni mashg'ulotlarning o'quv materialari muvofiqlashtirish muhim. Kuning turli payitida bolalarning harakat faoligining hisobga oilsh, shunga ko'ra, harakat ko'nikma va malakalrni takomilashtirish uchun harakat sifatlarini o'stiradigan mashqlarning turli usullari tavsiya etiladi. Bolalrning mustaqil faoliyati tarbiyachining bevosita rahbarligida o'tadi. U har bir bolaning o'yin va mashqlarni

erkin tanlashiga harakat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashning ustuvor yoʻnalishi maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi boʻlishi kerak, bu bola tanasining tashqi va ichki muhitning salbiy omillariga chidamliyligini oʻvqatlanish asosiy vazifani – sogʻlom bolani tarbiyalashga qaratilgan boʻlishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi bolaga jismoniy tarbiyasi bolaga ijobiy his – tuygʻularni keltirib chiqaradigan jismoniy mashqlar tizimini, stress vaziyatlarni va harakatlarni bajarishda qoʻrqishni istesno qilish kerak. Maktabgacha taʼlim muasasalari jismoniy tarbiya shakllari quyidagilardan iborat: jismoniy taʼlim va tarbiya; kundalik rejimda jismoniy tarbiya va sogʻlomlashtirish ishlari, faol dam olish bolalarni mustaqil matorliq holati; oilaviy ish. Maktabgacha yoshdagi bolalarning faoliyat oʻqtuvchining nazoroti ostida boʻladi. Jismoniy mashqlar mazmuni va davomiyligi bolalarning oʻzlari tomonida belgilanadi. Ushbu faoliyat tabiati davomiyligi bolalarning oʻzlari tomonidan qiziqishlari, intilishlariga bogʻliq. Jismoniy tarbiyaning muamolarini samara hal qilish faqat maktabgacha taʼlim tashkilotlari va oila hamkorligi bogʻliqli ishda bolalarga individual yondashuvni amalga oshirish mumkin. Ishning barcha shakllari oʻzaro bir biriga bogʻliq holda bir birini toʻldiradi. Ular birgalikda jismoniy tarbiyaning yaʼniy bolaning kunlik kun tartibini jismoniy tarbiya bilan taʼminlaydigan zarur vosita rejimini yaratadilar. Yu. F. Zmanovskiy bolalarning harakat faoliyatini oqilona tashkil etish tamoyillarini ajratib koʻratadi: bolalarning harakat faoliyatlarining barcha turlarida psixik mashqlarning ustunligi; kundalik jismoniy tarbiya, asosan ochiq havoda; bir mashiqni takroriy takrorlash bilan mashqlarni tez-tez oʻzgartirish; ishda ochiq oʻyinlardan foydalanish; jismoniy madaniyat darslarini motor zichligi - 80% va undan koʻp; jismoniy madaniyat darslarining majburiy musiqa zoʻrligi;

bolalarning jismoniy mashiq'larga ong'liy munosabati harakatning chiroyli bajarish majburiyati. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'z faoliyatida shaxsning ijodiy rivojlanishi va intellektual ehtiyojlarini ro'yobga chiqarish va hisiy idrokni shakillantirish orqali uning shakilanishiga ko'maklashish zaruriyatlaridan kelib chiqishi kerak, bu faqat maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lig' yaxshi bo'lgan taqdirdagina mumkin. Bolani, o'qitish va ijodiy va tarbiyalash, uni takomilashtirishda kompleks yondashishuvni amalga oshirish orqali bolalar salomatligini saqlash, mustahkamlash va shakillantirish vazifalariga erishish mumkin. Bola salomatligini asrash va mustahkamlash va shakillantirish vazifalariga erishish mumkin. Zamonaviy ta'lim komsepsiyasini nafaqat maktabgacha yoshdagi bolalarni takomilashtirish, balki ta'lim muhitiga shaxsiy yo'naltirilgan yondashuvlarni ta'minlash va sog'liqni saqlash tezaydigan ta'lim shaklini ham nazarda tutadi. Sog'liqni saqlash haqidagi nazariy bilimlarni rivojlantirish va bolalarni o'z sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash bo'yicha ammalij ko'nikmalarni shakillantirish yordam berzdigan maktabgacha jismoniy tarbiya faol yondashish tubdan yangi. Bolaning jismoniy salomatligini asosini uning organlarini va tizimning rivojlanish darajasi va xususiyatlarini hisobga olish kerak. Rivojlanish darajasi bir bolaga hos va uning asosiy ehtiyojlari bilan bog'liq bo'lgan dastur bilan belgilanadi. Bu bolaning individual-barkamol rivojlanishining sharti bo'lgan asosiy ehtiyojlarini qondirishdir. Bolalarning to'liq ruhiy salomatligining zarur sharti bu – turli xil faoliyat jarayonida ularning xatti harakatlarini yetarli darajada tartibga solishni ta'minlaydigan ruhiy qulaylik va psixologik farovonlik holati. Bu holat bolaning ehtiyojlari va ularni qondirish imkoniyatlari bilan belgilanadi. Inson salomatligining ma'naviy tarkibiy qismi ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan

munosabati, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolaning motivatsiyon va semantik sohalarini rivojlantirish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan umumiy qabul qilingan xatti-harakatlar normalariga muvofiqligi bilan tavsiflanadi.

“Umumiy maktabgacha ta’lim sohasida berayotgan innovatsiyon jarayonlar maktabgacha yoshdagi bolalarnign jismoniy tarbiyasiga ham taalluqliydi” M.P. Astashina, 2014.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bolajon tayanch dasturi. – T: “Sano-standart”, 2010.
2. Qodirova F.R.va boshq.Maktabgacha pedagogika. O‘quv qo‘llanma. T”Ma’naviyat”, 2013.
3. Qurbonova O’Najmiddinova G.N. “Qiyosiy pedagogika” darslik. Buxoro, 2014 yil.
4. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. O‘quv qo‘llanma. “Metodist nashryoti” 2023.
5. Qodirova F.R. Toshpo‘latova Sh.Q., Kayumova N.M., A’zamova M.N. Maktabgacha pedagogika. T.: “Tafakkur” 2019.

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

ISSN: 7586-3745

Impact Factor 12.04

**INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES**
<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 10 Issue: 10 February-2025

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

ISSN: 7586-3745

Impact Factor 12.04

**INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES**
<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 10 Issue: 10 February-2025

